

UMA ANÁLISE CRÍTICO-REFLEXIVA DAS INCERTEZAS AMBIENTAIS SOB A LENTE DAS TEORIAS ORGANIZACIONAIS

A CRITICAL-REFLECTIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL UNCERTAINTIES UNDER THE LENS OF THE ORGANIZATIONAL THEORIES

Mara Vogt, Universidade Regional de Blumenau - maravogtcco@gmail.com

Júlio Cesar Lopes de Souza, Universidade Regional de Blumenau - juliocesar0403@gmail.com

Roberto Carlos Klann, Universidade Regional de Blumenau - rklann@furb.br

RESUMO

Por meio de um ensaio teórico, buscou-se identificar a contribuição das Teorias Organizacionais para a compreensão das incertezas ambientais. Com o intuito de compartilhar lentes teóricas para justapor visões, bem como propiciar o estudo das relações e interações com as incertezas, a análise crítico-reflexiva avalia o potencial contributivo das Teorias Organizacionais apresentadas nesta pesquisa, facilitando a compreensão dos gestores frente às incertezas ambientais da organização com o intuito de melhorar a tomada de decisões. No tocante às teorias abordadas: Teoria dos Custos de Transação, Teoria da Visão Baseada em Recursos, Teoria da Dependência de Recursos e Teoria da Contingência, destaca-se que estas foram as mais recorrentes nos estudos mais relevantes sobre a temática das incertezas ambientais. Diante do exposto e a partir da análise dos estudos que evidenciam as incertezas ambientais, bem como, as teorias analisadas, percebe-se que as teorias são construídas aos poucos e evoluem ao longo dos anos e entende-se que essas teorias apresentam importantes discussões frente às incertezas ambientais, contudo, ainda podem ser aprofundadas. Além disso, entende-se que as Teorias Organizacionais analisadas contribuem para o entendimento das incertezas ambientais inerentes às empresas e auxiliam na explicação do adequado uso das informações para a redução das incertezas, possibilitando tomadas de decisões mais eficazes. Notou-se ainda que a maioria dos pesquisadores utiliza a Teoria da Contingência para dar embasamento teórico para auxiliar na explicação e entendimento da temática analisada, o que pode ser explicado devido a combinação de fatores contingenciais, considerando desde o próprio ambiente, tecnologia, estratégia, estrutura, porte, entre outros. É sempre oportuno fazer um levantamento minucioso das teorias mais recorrentes ao se estudar determinada temática, para que se consiga realmente utilizá-la como embasamento e, assim, contribuir com a construção do conhecimento científico, independente da área e temática estudada. Entende-se que conhecer mais de uma teoria que está sendo utilizada para determinada temática é imprescindível, uma vez que pode-se escolher a mais adequada para cada caso específico. Conclui-se, assim, que as diferentes teorias utilizadas para analisar o contexto organizacional, seja as utilizadas neste estudo, assim como, outras teorias, todas auxiliam de alguma forma na tomada de decisões dos gestores e trazem diversos benefícios diretos e indiretos às organizações. A partir das teorias é possível verificar a influência dos fatores externos no comportamento dos gestores e nos resultados das empresas. Contudo, diversos são os estudos que apenas citam as teorias, sem a devida relação e análise com a temática, sendo importante que essa questão seja avaliada nos próximos estudos.

Palavras-chave: Teorias Organizacionais; Incertezas Ambientais; Tomada de Decisão; Ensaio Teórico; Análise Crítica.

ABSTRACT

By means of a theoretical essay, we sought to identify the contribution of Organizational Theories to the understanding of the environmental uncertainties. In order to share theoretical lenses to juxtapose visions, as well as to foster the study of relationships and interactions with uncertainties, the critical-reflective analysis evaluates the contributory potential of the Organizational Theories presented in this research, to facilitate managers' understanding of the organizations' environmental uncertainties in order to improve decision making. With regard to the theories addressed: Transaction Cost Theory, Resource Based Vision Theory, Resource Dependency Theory and Contingency Theory, we highlight that these were the most recurrent in the most relevant studies on environmental uncertainty. Considering the above and from the analysis of the studies that show the environmental uncertainties, as well as the analyzed theories, it is perceived that the theories are built gradually and evolve over the years and it is understood that theories present important discussions environmental uncertainties, however, can still be deepened. In addition, it is understood that the Organizational Theories analyzed contribute to the understanding of the environmental uncertainties inherent to the companies and help in explaining the appropriate use of information to reduce these uncertainties, enabling more effective decision making. It was also noticed that the majority of the researchers use the Contingency Theory to give a theoretical basis to help explain and understand the analyzed topic, which can be explained due to the combination of contingency factors, considering from the environment itself, technology, strategy, structure, size, among others. It is always opportune to make a detailed survey of the most recurrent theories when studying a certain theme, so that it can actually be used as a base and thus contribute to the construction of scientific knowledge, independent of the area and subject matter studied. It is understood that to know more of a theory that is being used for a certain subject is indispensable, since one can choose the most appropriate for each specific case. It is concluded, therefore, that the different theories used to analyze the organizational context, as used in this study, as well as other theories, all help in some way in the decision-making of the managers and bring several direct and indirect benefits to the organizations. From the theories it is possible to verify the influence of the external factors on the behavior of the managers and the results of the companies. However, there are several studies that only cite theories, without the proper relation and analysis with the subject, and it is important that this question be evaluated in the next studies.

Keywords: Organizational Theories; Environmental Uncertainties; Decision Making; Theoretical Essay; Critical analysis.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos organizacionais apresentaram maior robustez entre o final do século XIX e os primeiros anos do século XX, por meio de dois estudos seminais: a proposição da teoria da burocracia nas organizações, por Max Weber; e os princípios da administração científica, de Frederick Taylor (EHIOBUCHE; TU, 2012). Nessa época, as Teorias Organizacionais enfatizavam o racionalismo, a eficiência e a produtividade a partir de regras baseadas no método científico. Embora cada autor tenha elaborado seu constructo a partir de concepções e experiências anteriores, suas contribuições foram relevantes, pela capacidade de elaborar teorias com proposições inovadoras e com ampla possibilidade de aprofundamento nos anos seguintes (EHIOBUCHE; TU, 2012).

Essas Teorias Organizacionais se desenvolveram no âmbito da organização burocrática, no capitalismo moderno, com base na racionalidade, em que se sobressai a dimensão prática de execução das organizações, sendo analisadas por meio de técnicas científicas (CLEGG; HARDY; NORD, 1998). Tendo em vista o mundo complexo da qual fazemos parte, Reed (1999) já aduzia que os maiores estudiosos das Teorias Organizacionais passaram a ser questionados em suas convicções ideológicas, a ponto de se perceber um recuo no debate sobre a natureza das organizações e, de certa forma, sobre as incertezas inerentes.

Nesse sentido, Rossetto e Rossetto (2005) destacam que, quando os objetivos das empresas são confusos ou quando há incertezas ambientais, normalmente as empresas acabam se espelhando nas demais, devido ao fato de que a incerteza encoraja a imitação (ROSSETTO; ROSSETTO, 2005). Essas incertezas ambientais são definidas como a incapacidade percebida de um indivíduo prever situações relativas ao ambiente de uma organização, pela falta de informações ou mesmo, pela incapacidade de diferenciar dados relevantes dos irrelevantes (MILLIKEN, 1987). Diante dessa dificuldade, é preciso buscar o entendimento sobre essas informações, afim de reavaliar a incerteza ambiental. Além disso, os gestores precisam munir-se de mais informações, que facilitem o entendimento e, conseqüentemente, a tomada de decisões, pois quanto maior a incerteza, maior é a necessidade de se buscar mais informações (MILLIKEN, 1987).

As incertezas inerentes ao ambiente organizacional, dificultam a tomada de decisões e ocorrem devido a três componentes: a falta de informações em relação aos fatores ambientais; a falta de conhecimento sobre alguma decisão tomada e; a incapacidade de prever como os fatores ambientais irão afetar a organização, seu sucesso ou fracasso a partir das decisões que

serão tomadas (DUNCAN, 1972). Sendo assim, a incerteza volta-se ao indivíduo e sua capacidade em atribuir essas probabilidades. No que diz respeito à tomada de decisões e avaliação de desempenho, Govindarajan (1984) salienta que a incerteza ambiental afeta a escolha da avaliação de desempenho, pois quanto maior for a incerteza, maior a dificuldade no preparo de alvos que auxiliem nessa avaliação, o que refletirá na tomada de decisão dos gestores.

Ressalta-se que diversos estudos foram realizados sobre incertezas ambientais ao longo dos anos. Para embasar tais estudos, diferentes teorias foram utilizadas, sob diferentes pontos de vista. As teorias que trouxeram mais contribuições para a temática, foram as mais recorrentes e mais relevantes nos estudos analisados tem-se a: Teoria dos Custos de Transação, Teoria da Dependência de Recursos e Teoria da Contingência.

Entretanto, é válido ressaltar que diversos estudos abordam as mais diversas teorias, contudo, não destacam como estas influenciam, se relacionam com o tema e auxiliam na explicação dos resultados obtidos. Esse fato se caracteriza como uma lacuna de pesquisa, tendo em vista a importância de analisar a contribuição destas teorias.

Assim, a partir dos argumentos supracitados, a questão orientadora da presente pesquisa é: de que forma as Teorias Organizacionais contribuem para a compreensão das incertezas ambientais? Diante disso, o objetivo subjacente é identificar a contribuição das Teorias Organizacionais para a compreensão das incertezas ambientais.

Adicionalmente, justifica-se a realização do estudo pois, de acordo com Jangga et al. (2015), estudos que verificam as associações entre as incertezas ambientais e as Teorias Organizacionais auxiliam na compreensão dos fenômenos intraorganizacionais e, conseqüentemente, dão sustentação teórica, o que poderá facilitar a tomada de decisões.

Diante disso, é apresentada uma análise crítica, contrapondo os estudos mais relevantes que versam sobre a discussão proposta, com vistas a estimular um processo reflexivo sobre elementos relacionados com a tomada de decisões relativa às incertezas ambientais. Devido ao fato de que o foco é realizar uma análise crítico reflexiva das incertezas ambientais, justapondo as Teorias Organizacionais para verificar as interações e as relações, contribuições e informações, a pesquisa configura-se como um ensaio teórico. Sendo assim, será possível evoluir no entendimento das incertezas ambientais enfrentadas pelas organizações, a partir da contribuição das teorias, o que auxiliará na definição de critérios e escolha da teoria mais adequada para o desenvolvimento de pesquisas futuras.

Com base no exposto, as teorias poderão contribuir, demonstrando como fazer uso das informações para a redução das incertezas no processo de tomada de decisões. À luz dessas

considerações, será possível quebrar paradigmas, utilizando as teorias não apenas para sustentar as temáticas analisadas, mas também, para contribuir, sobremaneira a partir de uma visão mais ampla da pesquisa na ciência social aplicada no âmbito nacional e internacional. A pesquisa na área contábil sobre as incertezas ambientais ainda é incipiente e vem diminuindo ao longo dos anos, o que pode ser confirmado ao buscar pela temática nas bases de dados, o que constitui-se um campo que merece ser explorado. Por meio do ensaio teórico, também será possível identificar lacunas desses estudos, identificando oportunidades de pesquisas futuras, o que é extremamente profícuo.

Vale destacar que os ensaios teóricos, de acordo com Meneghetti (2011), exigem reflexões profundas e minuciosas para compreender a realidade, sendo que essa metodologia é a forma mais adequada para o entendimento de algo, visto que é preciso pensar e repensar os fenômenos analisados. Os ensaios não possuem um modelo específico, pois estão pautados nas reflexões sobre os próprios modelos. A originalidade consiste em encontrar novos elementos, diferentes dos tradicionais, apresentando indícios que modifiquem a compreensão qualitativa de certo fenômeno, neste caso, as incertezas, aproximando-se das teorias para buscar uma explicação mais condizente. O autor expõe ainda que o ensaio é um recurso importante para que se possa ampliar a interdisciplinaridade, bem como promover a construção de saberes a partir da relação intersubjetiva. Em muitas situações, demanda mais esforços do que outro método científico.

2 TEORIAS ORGANIZACIONAIS

2.1 Teoria dos Custos de Transação

A premissa básica da Teoria dos Custos de Transação teve sua origem em 1937 com a obra clássica de Coase. Com o passar do tempo, foi sendo analisada e revisada. Mais tarde, Williamson resolveu o problema de operacionalização (GEYSKENS; STEENKAMP; KUMAR, 2006). Estes custos foram considerados por Rindfleisch e Heide (1997) e Standifird e Marshall (2000) como os custos necessários para o funcionamento do sistema. Incluem custos *ex ante*, na elaboração dos contratos e a partir das negociações e; custos *ex post*, para monitoramento e acordos de execução. Para a análise dos custos de transação tem-se dois principais pressupostos: o da racionalidade limitada, de Simon (1947) e do oportunismo, de Williamson (1975: 1985).

O primeiro dos pressupostos estabelece que os gestores e as empresas não possuem a capacidade de perfeita contratação. Já o oportunismo indica a má adaptação dos mesmos ou ainda, a incapacidade para se adaptar e atender às exigências, pois os agentes econômicos vão

em busca do interesse próprio (STANDIFIRD; MARSHALL, 2000). Nesse sentido, Young-Ybarra e Wiersema (1999) salientam que, de acordo com a teoria em questão, parceiros de alianças estratégicas assumem o potencial de comportamento oportunista.

Conforme Anderson e Gatignon (1986), a partir do momento que os ativos específicos que se referem à transação tendem a se tornar valiosos, os custos de transação vão demonstrar que as empresas estão em uma situação melhor. Contudo, a incerteza interna, considerada outro fator relacionado, existe quando a empresa não consegue avaliar com precisão o desempenho dos envolvidos com a gestão.

De forma mais detalhada, Williamson (1991) salienta que Herbert Simon, na década de 1940, passou a estudar a relação entre comportamento e o processo decisório objetivo, racionalista, com base nos interesses econômicos, procurou encontrar alternativa ao que designou de “racionalidade substantiva”. A racionalidade substantiva, por vezes referenciada como racionalidade máxima, descreve que o sujeito em sua individualidade tem a capacidade de conseguir alcançar de forma plena objetivos propostos. Sua crítica a esse respeito remete à constatação de que, da forma onisciente que o sujeito é considerado, limitam-se a compreensão do processo decisório em sua totalidade.

A partir dessa inquietação, a discordância a respeito da possibilidade da viabilidade da racionalidade substantiva, Simon propôs a “teoria da racionalidade limitada”, que supre uma lacuna a respeito das limitações da racionalidade substantiva, ao afirmar que é muito custoso ou quase impossível identificar os eventos futuros para especificar as melhores adaptações (SIMON, 1980). Sendo assim, os contratos de longo prazo poderiam ser substituídos por alguma organização interna, que permitiria que a adaptação a incerteza se tornasse possível a partir de processos administrativos. Diante disso, ao invés de antecipar todas as contingências, se deixaria que o futuro acontecesse de forma natural. Ainda, essa organização interna economizaria atributos de racionalidade limitada dos tomadores de decisões, sendo a incerteza um fator relevante nesse processo (WILLIAMSON, 1991).

De acordo com Aubert e Rivard, Patry (1996), a Teoria dos Custos de Transação tem enfatizado alguns atributos-chave, como: a especificidade de ativos que são necessários para apoiar a operação, o nível de incerteza da transação, a dificuldade em avaliar o desempenho da transação e a frequência da operação. Por isso, seu uso tem tido sucesso em muitas áreas, como para explicar a estratégia de gerenciamento e os tipos de relação com os usuários das informações.

Hennart (1989) destaca que conforme a Teoria dos Custos de Transação, as empresas podem organizar a sua interdependência por meio de hierarquia, mercados ou contratos. Isso

porque, cada modo se difere no método que utiliza para organizar as suas atividades, um será mais eficiente na organização de certa transação. Dessa forma, a substituição do mandato irá aumentar o nível dos custos de transação e eliminar os ganhos potenciais das trocas efetuadas.

Na década de 90, a análise dos custos de transação ganhou maior atenção. A sua premissa básica era de que, se a avaliação de desempenho estivesse ausente ou baixa, os agentes econômicos favoreceriam a governança frente ao mercado. Já se estes custos estivessem altos, as empresas iriam beneficiar a organização interna. A partir dessa teoria vislumbra-se que níveis elevados de incerteza aumentam os custos de avaliação de desempenho nas transações (RINDFLEISCH; HEIDE, 1997).

Mesmo que os mercados sejam por vezes ineficazes, visando prosseguir com uma transação, os clientes devem buscar informações e também acompanhar o processo, para garantir que se tenha um negócio favorável. Todos os custos envolvidos são denominados de custos de transação. A premissa central dessa teoria é que os custos de transação aumentam a partir do momento que os transacionadores fazem investimentos específicos (TEO; YU, 2005).

A Teoria dos Custos de Transação tornou-se um marco teórico para explicar as decisões sobre o limite organizacional. Como a maioria das teorias, esta não esteve totalmente desenvolvida no início e, por isso, tem sido e ainda continua sendo refinada, reformulada, corrigida e ampliada, como resposta do desenvolvimento teórico e empírico (GEYSKENS; STEENKAMP; KUMAR, 2006).

2.2 Teoria da Dependência de Recursos

A Teoria da Dependência de Recursos (TDR) é um modelo baseado em grande parte nas discussões de Pfeffer e Salancik (1978). Esse modelo parte do pressuposto de que as decisões organizacionais consideram a influência do ambiente na qual estão inseridas, com base nos impactos de forma acomodativa (CÁRDENAS; LOPES, 2006). Pfeffer e Salancik (1978) afirmam que os teóricos da TDR ressaltavam a necessidade da organização em se adaptar às incertezas ambientais e, para isso, era preciso saber lidar com as interdependências consideradas problemáticas, administrando o fluxo de recursos constantemente.

Bracker (1980) denomina esse processo de adaptação às contínuas mudanças no ambiente da organização de “administração estratégica”, pois a própria falta de capacidade das organizações em se adaptarem, caracteriza-se em um fator significativo de restrição do seu desenvolvimento. Essa dualidade torna-se importante e ao contrário das abordagens anteriores, que consideram os efeitos conjunturais de maneira estática, a TDR indica que a empresa tem a

capacidade de interceder de maneira ativa nesse ambiente que o pressiona e influencia, assumindo o protagonismo das ações.

Para Oliver (1991), essa teoria demonstra a forma que o comportamento das empresas pode variar, como resposta as pressões institucionais, dependendo tanto da natureza, quanto do contexto dessas pressões. A partir da mesma, é possível prever a probabilidade das organizações resistirem ou se adaptarem à essas pressões institucionais.

Além disso, a Teoria da Dependência de Recursos considera que a organização depende de um rol de recursos, que podem ser financeiros, físicos, humanos ou organizacionais (BARNEY, 1991). Entretanto, as organizações precisam lidar com o ambiente, pois não conseguem ser autossuficientes e precisam buscar eficiência alocativa (HALL, 2004). Diante disso, necessitam de um ambiente estável. A presente teoria é baseada também no conceito de interdependência e sob essa condição, a questão central da teoria envolve a determinação das condições em que uma unidade social pode cumprir suas demandas (HANDFIELD, 1993).

Os teóricos da dependência de recursos destacam que a estabilidade da organização é alcançada a partir do exercício de poder, controle ou negociação das interdependências, com vistas a conseguir recursos considerados vitais para reduzir as incertezas ambientais. Também ressaltam que a análise e a revisão do ambiente interno e externo pode eliminar as incertezas do ambiente (ROSSETO; ROSSETTO, 2005).

O importante é que a Teoria da Dependência de Recursos contribui de forma significativa para explicar o comportamento, estrutura, estabilidade e mudanças das empresas (NIENHÜSER, 2008). É capaz de explicar o surgimento de diferentes estruturas organizacionais, não se limitando a recursos, estratégias e estruturas específicas. Por mais que essa teoria seja genérica, seu poder explicativo é considerável, pois a dependência de recursos influencia de forma direta nas ações das empresas (NIENHÜSER, 2008).

Para finalizar, Singha, Power e Chuong (2011) salientam que a teoria supracitada prevê os tipos de respostas que as empresas exibiriam, dependendo do nível da natureza da dependência que desenvolvem e do poder dos atores envolvidos. Além disso, fornece orientação sobre a forma na qual o processo de aquisição de recursos poderá ser facilitado e sustentado.

2.3 Teoria da Contingência

A Teoria da Contingência sustenta que para a organização ter uma estrutura considerada ótima, esta depende do ambiente externo estável e dinâmico (NEGANDHI; REIMANN, 1972). A partir dessa teoria, Hofer (1975) destaca que é possível perceber o momento em que as estratégias de negócios devem ser reavaliadas, ou seja, quando são necessárias alterações no

ciclo de vida da empresa. Para tanto, são indispensáveis as forças econômicas, tecnológicas e ambientais na estratégia dos negócios, com vistas a melhorar a produtividade das organizações, sejam estas grandes ou pequenas (HOFER, 1975).

A referida teoria integra um processo diverso, levando em consideração abordagens quantitativas e comportamentais para a gestão, incorpora o ambiente nesse contexto e começa a preencher a lacuna entre teoria e prática no que tange à gestão e tomada de decisões (LUTHANS; STEWART, 1977). Contudo, Otley (1980) chamou a atenção que mesmo sendo a Teoria da Contingência utilizada de forma recorrente nos estudos sobre Contabilidade Gerencial, produzindo novos resultados, seu desenvolvimento e conteúdo não foi baseado em um modelo suficientemente adequado e articulado. O autor ainda destaca que as formulações de contingência foram desenvolvidas no início da década de 1960, mas não houve nenhuma referência a esta teoria na literatura contábil antes da década de 1970. Além disso, a mesma tem a aparência de ser influente, efêmera e insidiosa, visto que ocorre em um campo relativamente imaturo (OTLEY, 1980).

Schoonhoven (1981) critica a Teoria da Contingência afirmando que há vários problemas relacionados com a mesma, isso porque não é uma teoria completa e clara, mas, uma estratégia que serve de guia. Além disso, apresenta falhas ao especificar a interação entre variáveis. O autor também considera que a falta de clareza é devido ao caráter ambíguo das declarações resultantes dessa teoria. Da mesma forma, Drazin e Ven (1985) salientam que mesmo que essa teoria tenha dominado os estudos relacionados às organizações, o *status* que era considerado favorável demonstra incapacidade na resolução de problemas teóricos e empíricos.

A partir dessa teoria é possível entender que, no momento que a organização é estudada pela sua estrutura, deve-se ter em mente que esta é igualmente apropriada para todos os tipos de tarefas e circunstâncias ambientais (RUEKERT; WALKER; ROERING, 1985). De acordo com Stoner e Freeman (1985), a Teoria Contingencial é uma vertente da Teoria Organizacional e evoca a organização como aquela que interage com o ambiente, bem como, com os demais fatores contingenciais: estratégia, estrutura, porte organizacional, tecnologia, entre outros. Todos estes fatores podem facilitar a tomada de decisões, reduzindo as incertezas inerentes à organização. Além disso, complementa que o ambiente é o fator mais complexo e dinâmico, por levar em consideração diversos aspectos.

Weill e Olson (1989) também declaram que há fortes críticas sobre essa teoria, inclusive devido ao contexto específico e único de cada organização. Contudo, afirmam que por mais que haja limitações e críticas, a Teoria da Contingência auxilia na compreensão das interrelações

dentro da própria organização, em sua estrutura, ambiente, tecnologia, estratégias, até porque, isso varia conforme de acordo com a empresa.

Diante disso, os autores ainda salientam que surgiram outras teorias que estão sendo utilizadas para explicar o comportamento organizacional e o desempenho, como a Teoria da Dependência de Recursos, Teoria dos Custos de Transação, entre outras. Mas também sugerem que esta teoria não seja abandonada, apenas se tenha cuidado ao utilizá-la, por não conseguir explicar a complexidade das organizações (WEILL; OLSON, 1989).

Keller (1994) afirma que deve haver um esforço de investigação a partir desta teoria, para tentar captar os seus efeitos longitudinais e encontrar uma maneira mais robusta para entender e analisar as informações das empresas. Até porque, conforme Tarter e Hoy (1998), houve poucas tentativas para se desenvolver tal teoria, com vistas a tomar melhores decisões por meio dos resultados obtidos. Porém, para os autores as teorias que auxiliam na tomada de decisão são probabilísticas e não deterministas. Complementam que essa é a natureza de prever o comportamento humano, pois pode-se melhorar as chances de sucesso a partir de uma tomada de decisão, mas não é possível ter a certeza dos resultados.

Por fim, destaca-se que de acordo com Şener (2012), a Teoria da Contingência é baseada no argumento de que a viabilidade da empresa depende de um desempenho eficaz e eficiente, sendo que este pode ser alcançado quando a organização responder às exigências da melhor forma. Exploradas as principais teorias utilizadas para explicar os resultados dos estudos sobre a temática das incertezas ambientais, a próxima seção se destina a expor a relação destas teorias com essas incertezas inerentes ao ambiente na qual as organizações estão inseridas.

3 INCERTEZAS AMBIENTAIS E AS TEORIAS ORGANIZACIONAIS

Na sequência são destacadas as Teorias Organizacionais utilizadas nos estudos mais relevantes e que são mais recorrentes sobre incertezas ambientais, além da sua relação e contribuição das teorias para com essa temática.

3.1 Teoria dos Custos de Transação nas pesquisas sobre incertezas ambientais

Por meio da racionalidade limitada é possível entender que os humanos e as empresas são incapazes de realizar uma contratação perfeita, visto que incertezas ambientais e comportamentais surgem de forma inevitável (STANDIFIRD; MARSHALL, 2000). A pesquisa focada em diversas incertezas ambientais e sobre a forma com que a empresa deve interagir com outros fatores relacionados aos custos de transação, é desejável e necessária (BUVIK; GRØNHAUG, 2000). Contudo, integrar esses fatores ambientais com os

comportamentais apresenta dificuldades e aumento dos custos de transação. Ademais, a integração dos custos de transação nas organizações pode ser decorrente das incertezas ambientais (FYNES; BÚRCA; MARSHALL, 2004).

Watjatrakul (2005) salienta que a partir da Teoria dos Custos de Transação é possível entender que a incerteza ambiental leva um parceiro a agir de forma oportunista durante a elaboração do contrato. Com uma estrutura de governança interna, é possível evitar esses custos. Mas a alta incerteza ambiental e a racionalidade limitada acabam limitando a capacidade da empresa em prever futuras contingências. Assim, uma transação precisa ser adaptada para que consiga lidar com as contingências subsequentes e, custos aparecem pois os parceiros de troca tentam tirar proveito de contingências que não são especificadas no contrato. Já a baixa incerteza ambiental torna mais fácil para as organizações preverem as circunstâncias futuras e especificá-las no contrato.

A incerteza ambiental normalmente surge no momento em que contingências relevantes que cercam uma troca, são demasiadamente imprevisíveis, sendo que o aumento de incerteza incentiva as empresas a manterem a flexibilidade em relação à governança hierárquica (GEYSKENS; STEENKAMP; KUMAR, 2006).

Em relação à Teoria dos Custos de Transação, Srinivasan, Mukherjee e Gaur (2011) salientam que a gestão eficaz da cadeia de abastecimento é importante e contribui para a vantagem competitiva da empresa. Para mantê-la, as empresas dão atenção especial aos seus principais fornecedores. Essas parcerias possibilitam que as empresas ignorem os custos de transação adicionais relacionados aos fornecedores. Mas os riscos de oferta e demanda da cadeia de fornecimento e as incertezas diante das rápidas mudanças no ambiente externo podem melhorar, bem como, piorar os benefícios dessas parcerias. Srinivasan, Mukherjee e Gaur (2011) consideram ser necessária uma maior compreensão dos relacionamentos entre clientes e fornecedores, pela importância que ambos representam. Yeung et al. (2013) enfatizam que esses custos de transação são um fator determinante para as empresas, principalmente quando há incertezas ambientais.

Gurcaylilar-Yenidogan e Windsperger (2014) elucidam que também os contratos formais obtidos a partir da relação de cooperação e coordenação reduzem o risco de oportunismo e os problemas de adaptação diante de alta incerteza ambiental. Ressaltam que os investimentos para a melhoria do desempenho aumentam com as incertezas ambientais. Deve-se levar em consideração que alterações contratuais são consequência das incertezas sobre eventos futuros em relação à volatilidade do ambiente, rapidez das mudanças e da procura (BAHLI; RIVARD, 2003).

Yang e Zhao (2015) destacam que a teoria assume relevância para explicar a integração de parceiros no que diz respeito às incertezas inerentes ao ambiente, pois é um mecanismo eficaz de governação, responsável por diversos indicadores com diferentes níveis. Diante disso, essa integração reforça a investigação sobre as empresas com base na Teoria dos Custos de Transação e representa a inovação na gestão das empresas.

3.2 Teoria da Dependência de Recursos nas pesquisas sobre incertezas ambientais

De acordo com a Teoria da Dependência de Recursos, o Conselho de Administração é uma ferramenta utilizada para gerir a incerteza ambiental e por isso, possui importantes implicações para as empresas. É importante que as organizações, ao se depararem com incertezas ambientais, examinem a composição desse conselho (BOYD, 1990). Para Handfield (1993), essa teoria prevê que as empresas, frente a incerteza ambiental, busquem o controle por meio de diversos mecanismos, como a própria governança.

Oliver (1991) destaca que a estabilidade organizacional é obtida a partir do exercício do poder, controle ou negociação de interdependências, com o intuito de um fluxo previsível ou estável de recursos vitais para reduzir essa incerteza. A incerteza afeta a conformidade e resistência das organizações no que tange às exigências e expectativas institucionais. Porém, Mezner e Nigh (1995) ressaltam que a partir dessa teoria, os elevados níveis de incerteza ambiental são vistos como ameaças à eficiência organizacional, mas isso pode fazer com que a empresa se adapte de forma mais rápida.

A partir dessa teoria pode-se compreender que, diante de incertezas, as empresas irão criar ambientes de negociação, estabelecendo acordos interorganizacionais como respostas estratégicas. Empresas que enfrentam incertezas ambientais buscam por arranjos interorganizacionais e acordos específicos de governança para responder aos problemas. Contudo, a incerteza elevada pode apresentar problemas na negociação, devido aos riscos que podem estar associados (BUVIK; GRØNHAUG, 2000).

A Teoria da Dependência de Recursos, de acordo com Fynes, Búrca e Marshall (2004), se baseia no pressuposto de que as organizações usam as relações para conseguir acesso aos recursos, que são vitais para a sua continuidade. As mesmas são heterogêneas e demonstram ter capacidade assimétrica para se desenvolver, ou então, adquirir recursos. Relacionamentos fortes e de longo prazo são uma das formas de criar mecanismos de governança e reduzir a incerteza ambiental, gerindo essa dependência de recursos. Em tempos incertos, essas relações fortes e duradouras possibilitam adquirir recursos dos parceiros, sustentando o desempenho da organização.

López-Gamero, Molina-Azorín e Claver-Cortés (2011) enfatizam que conforme a Teoria da Dependência de Recursos, as empresas devem desenvolver e manter um relacionamento com o ambiente de negócios, para reduzir o impacto das incertezas ambientais da organização. Diante disso, os gestores devem antecipar situações adversas, fornecer informações mais consistentes com as partes interessadas como o governo, clientes e fornecedores e, manter contato com estes.

Conforme Ketchen e Hult (2007), a interdependência assimétrica entre empresas é fundamental para reduzir as incertezas ambientais. Ademais, devido ao fato de que os membros da cadeia de suprimentos trabalham juntos, estes muitas vezes acabam se tornando mais dependentes uns dos outros, possibilitando gerir as incertezas.

Por fim, outro ponto destacado é que a Teoria da Dependência de Recursos e a Teoria da Contingência compartilham diversas suposições fundamentais a respeito do papel da incerteza ambiental, porém, essas similaridades não foram exploradas com profundidade (HILLMAN; WITHERS; COLLINS, 2009).

Paulraj e Chen (2007) apontam que a Teoria da Dependência de Recursos propõe uma ligação positiva entre as incertezas ambientais e as iniciativas estratégicas de gestão. A partir dessa teoria enfatizam que poucas organizações são auto-suficientes. Dias e Magriço (2011) destacam que a Teoria da Dependência de Recursos é utilizada em contextos em que a organização passa por alta incerteza ambiental. Para os autores, essa teoria consegue explicar os altos níveis de incerteza ambiental percebida, visto que as alianças com os parceiros ocorrem devido a falta de recursos e em função do medo da falência em um contexto de elevada incerteza ambiental.

3.3 Teoria da Contingência nas pesquisas sobre incertezas ambientais

O ambiente influencia as organizações de diferentes formas e isso já tem sido investigado por muitas razões. Uma destas é que as incertezas relacionadas ao ambiente, utilizadas nas teorias organizacionais, envolvem ambiguidade, embora mesmo assim ainda seja possível evoluir com a teoria, visto que o pesquisador irá se atentar às falhas sobre a aplicação e conceitualização das incertezas (DOWNEY; HELLRIEGEL; SLOCUM JR., 1975).

Govindarajan (1984), ao tratar da Teoria da Contingência relacionada à incerteza ambiental e avaliação de desempenho, destaca que a incerteza é uma variável importante e que afeta na escolha do tipo de avaliação de desempenho. Ressalta ainda que a eficácia organizacional depende da existência de uma relação entre a organização e seu ambiente.

Souder, Sherman e Davies-Cooper (1998) salientam que, de acordo com essa teoria, níveis altos

de integração em relação à pesquisa e desenvolvimento são importantes para se chegar a eficácia diante de ambientes incertos. Para Hoque (2004), a partir dessa teoria a estratégia competitiva que as empresas utilizam determina o nível de incerteza ambiental, o que, conseqüentemente, evidencia as medidas de desempenho da organização.

A partir da Teoria da Contingência pode-se entender que quanto maior o nível de incerteza, maior a complexidade do ambiente que a organização deve administrar (NOBRE; TOBIAS; WALKER, 2010). Nesse mesmo sentido, Nobre, Tobias e Walker (2010) salientam que a visão contingencial contribui para explicar o controle e redução da incerteza ambiental a partir da percepção. Para os autores, essa percepção pode mediar a organização e o ambiente, controlando a incerteza ambiental.

Patel (2011) frisa que em ambientes incertos, a Teoria da Contingência aumenta a formalização das organizações e melhora o seu desempenho. A teoria fornece uma lente útil para combinar as estruturas operacionais internas com as exigências ambientais. Ao longo dos anos, sua tradição na literatura foi a de explorar diversas condições e contextos estratégicos que acabam por afetar a prática do ser humano. O autor complementa que uma das dimensões dessa teoria, que ainda não está bem compreendida, é a relação entre a estrutura da empresa, seu ambiente e suas rotinas. Wong, Boon-itt e Wong (2011) também destacam que os efeitos da Teoria da Contingência ainda se encontram em fase inicial e é preciso ampliar as pesquisas, explorando formas de reduzir ou mitigar os impactos da incerteza ambiental.

As estratégias das empresas são determinadas de acordo com o ambiente no qual estão inseridas. Sendo assim, é importante analisar a empresa e também o ambiente em relação à gestão estratégica. Mesmo que diversas pesquisas tenham sido realizadas sobre a temática das incertezas ambientais, nos últimos anos, gerir essas incertezas tornou-se ainda mais importante para as organizações. Isso ocorreu e continua ocorrendo devido às diversas contingências que as empresas enfrentam, como a mudança acelerada na tecnologia, diversidade nas preferências dos clientes, diminuição do ciclo de vida dos produtos, escassez de recursos e da concorrência, entre outros (ŞENER, 2012).

Investigar o ambiente organizacional sob a Teoria da Contingência é importante, pois os ambientes possuem diferentes características econômicas, técnicas e sociais, sendo que as estratégias e estruturas também se diferem (ŞENER, 2012). Jangga et al. (2015) afirmam que, de acordo com essa teoria, a melhor forma de organizar uma empresa, vai depender do ambiente que a mesma se encontra e se relaciona.

Para Leifer e Huber (1977), essa teoria sugere que os administradores protejam as suas estruturas organizacionais, de modo que a organização consiga responder às demandas

conforme as percepções quanto ao ambiente na qual estão inseridas. Além disso, destacam que quanto maior for a incerteza percebida, maior a flexibilidade da estrutura organizacional. Da mesma forma, Patel (2011) frisa que nos ambientes incertos é importante utilizar estruturas com vistas a satisfazer as necessidades do ambiente de trabalho e melhorar o desempenho da empresa.

3.4 Contribuições das teorias em relação às incertezas ambientais

Tendo em vista o exposto anteriormente em relação às pesquisas sobre incertezas ambientais sustentadas pelas teorias, elucida-se a seguir, por meio do Quadro 1, as principais contribuições identificadas nesses estudos.

Quadro 1 - Integração entre as Teorias Organizacionais e as Incertezas Ambientais

Teorias	Principais contribuições
Teoria dos Custos de Transação	Racionalidade limitada Oportunismo Estrutura de governança Vantagem competitiva Mudanças no ambiente externo Relação de cooperação e coordenação Integração de parceiros Inovação na gestão
Teoria da Dependência de Recursos	Estabilidade organizacional Acordos interorganizacionais Avaliação dos riscos Mecanismos de governança Desempenho das organizações Antecipação de situações adversas Informações mais consistentes Interdependência assimétrica entre empresas Cadeia de suprimentos
Teoria da Contingência	Ambiguidade Eficácia Estratégia competitiva Preferência por clientes Desempenho da organização e melhorias Aumento da formalização Mudança acelerada na tecnologia Diminuição do ciclo de vida dos produtos Escassez de recursos Estruturas organizacionais

Fonte: Elaborado pelos autores.

É possível notar que as teorias contribuem para explicar as incertezas ambientais, bem como, reduzi-las de diversas formas, sendo que essas contribuições estão diretamente relacionadas à gestão e auxiliam a tomada de decisões. Fica visível que diversos são os pontos que convergem entre as teorias mais recorrentes nos estudos sobre incertezas ambientais (Teoria dos Custos de Transação, Teoria da Dependência de Recursos e Teoria da Contingência).

Uma das contribuições dessa convergência está atrelada aos mecanismos/estrutura de governança e estruturas organizacionais, que relacionam-se diretamente. Dessa forma, entende-se que todas essas teorias conseguem auxiliar as organizações na explicação sobre esse aspecto específico, assim como auxiliam na resolução de possíveis problemas que possam vir a ocorrer e estejam relacionados com a governança.

Deve-se ressaltar que não é possível afirmar que uma teoria auxilia mais os gestores do que outra, porém, é pode-se verificar que a mais utilizada nos estudos sobre a temática em discussão é a Teoria da Contingência, mesmo que as contribuições em alguns casos sejam as mesmas ou semelhantes às demais, como apontado anteriormente no Quadro 1. Advoga-se, também, que outros pontos apresentam focos muito semelhantes, mas a abordagem dada é diferente, como no caso das relações que a organização possui, tanto com as demais empresas, como com os parceiros e os próprios clientes, o que pode ser notado a partir das três teorias discutidas no momento em que destaca as contribuições: integração de parceiros, acordos interorganizacionais, interdependência assimétrica entre empresas e preferência por clientes.

Para tanto, conforme elencado nos parágrafos anteriores, por mais que as teorias analisadas por meio deste estudo sejam semelhantes em alguns pontos e apresentem contribuições muito próximas ou até mesmo iguais em relação às incertezas ambientais, o que as distingue são questões como a racionalidade limitada, oportunismo, inovação na gestão, avaliação dos riscos, antecipação de situações adversas, ambiguidade, aumento da formalização, dentre outras características evidenciadas no Quadro 1. Dessa forma, é preciso dar atenção a todas as teorias relacionadas à temática, analisando todos os aspectos e verificando aquela que melhor se enquadra para cada pesquisa e contexto analisado.

4 ANÁLISE CRÍTICA CONCLUSIVA

Estudar e entender as teorias é importante e necessário, pois ao utilizá-las de forma coerente, se obtém direcionamentos essenciais às pesquisas, possibilitando a difusão na literatura nacional e internacional. Neste trabalho deu-se mais ênfase às teorias que foram mais recorrentes frente a temática das incertezas ambientais, ou seja, a Teoria dos Custos de Transação, Teoria da Dependência dos Recursos e Teoria da Contingência, tendo em vista que a presente reflexão foi realizada com o intuito de verificar de que forma as Teorias Organizacionais contribuem para a compreensão das incertezas.

Por mais que outras teorias foram citadas em alguns dos estudos localizados, na maioria destes, os autores somente citaram a referida teoria, sem nenhum aprofundamento e relação com o tema. Sendo assim, neste trabalho foram analisados somente os estudos que

apresentavam teorias com alguma contribuição para a temática em questão, com vistas a promover a discussão. Nota-se que diversas são as teorias utilizadas atualmente nas pesquisas sobre o contexto organizacional e a escolha da teoria mais adequada depende do que se busca explicar e prever. A partir do estudo, entende-se que não há teorias que sejam mais importantes que outras, todas possuem sua respectiva relevância e, isso dependerá do contexto acadêmico e empresarial analisado.

No entanto, algumas estão mais consolidadas, frequentes e conhecidas na literatura do que outras, passaram por mais adequações, como por exemplo, nas Ciências Sociais Aplicadas, a Teoria da Agência, Teoria Institucional, Teoria da Contingência, Teoria da Legitimidade, Teoria dos Custos de Transação, Teoria da Dependência de Recursos, dentre outras, o que de certa forma, as torna mais robustas. Otley (1980) corrobora ao salientar que não existe uma teoria que seja a mais adequada e que se aplica à todas as empresas da mesma forma. Assim, a utilização dependerá das circunstâncias e características específicas de cada organização.

A partir da reflexão suscitada na presente discussão, percebe-se que as teorias são construídas aos poucos e evoluem ao longo dos anos. Whetten (2003) salienta que a maioria dos estudiosos organizacionais não formulam uma teoria do zero, mas sim, agregam conhecimento e a aprofundam. Por mais que foram levantadas diversas contribuições das teorias para com as incertezas ambientais, conforme Whetten (2003), é difícil julgar o que contribuiu suficientemente e a torna mais completa, até porque esse processo de desenvolvimento, bem como, os critérios de julgamento devem ser amplamente entendidos e aceitos.

Ademais, notou-se que a maioria dos pesquisadores utiliza a Teoria da Contingência para dar embasamento teórico e auxiliar na explicação e entendimento da temática analisada, o que pode ser explicado devido a combinação de fatores contingenciais, considerando desde o próprio ambiente, tecnologia, estratégia, estrutura, porte, entre outros. Assim, parece que este conjunto de aspectos consegue explicar diversos fatores ao mesmo tempo e amenizar as incertezas organizacionais, o que aproxima o profissional contábil com a gestão da organização. Entretanto, deve-se levar em consideração que todas as teorias utilizadas pelos estudos apresentados neste ensaio teórico, buscam compreender o comportamento das organizações e o seu desenvolvimento.

Destaca-se que é sempre oportuno fazer um levantamento minucioso das teorias mais recorrentes ao se estudar determinada temática, para que se consiga realmente utilizá-la como embasamento e, assim, contribuir com a construção do conhecimento científico, independente

da área e temática estudada. Entende-se que conhecer mais de uma teoria que está sendo utilizada para determinada temática é imprescindível, uma vez que pode-se escolher a mais adequada para cada caso específico. Frente à análise realizada sobre as teorias nos estudos e as suas contribuições para com as incertezas ambientais, conclui-se, ao identificar a contribuição das Teorias Organizacionais para a compreensão das incertezas ambientais, que as diferentes teorias utilizadas para analisar o contexto organizacional, auxiliam na tomada de decisões dos gestores e trazem diversos benefícios diretos e indiretos às organizações. A partir das teorias é possível verificar a influência dos fatores externos no comportamento dos gestores e nos resultados das empresas, sendo que as teorias predizem que estes podem reduzir as suas incertezas ambientais.

Por mais que diversos pontos entre as teorias organizacionais analisadas sejam semelhantes, como no caso a vantagem/estratégia competitiva, desempenho organizacional, mecanismos e estruturas de governança/organizacionais e informações mais consistentes/eficácia, há diversos outros pontos que tornam a contribuição de uma teoria distinta e que poderiam ser mais explorados pelos gestores para auxiliar na tomada de decisões, como no caso da racionalidade limitada, oportunismo, inovação na gestão, avaliação dos riscos, antecipação de situações adversas, ambiguidade, aumento da formalização, entre outros.

Sugere-se que os estudos levem em consideração e analisem os contextos organizacionais frente as demais teorias não apresentadas neste estudo, por mais que sejam pouco utilizadas, mas para que sejam analisadas, aprofundadas e exploradas, ampliando ainda mais o conhecimento sobre as Teorias Organizacionais e sua relevância frente as pesquisas na área.

REFERÊNCIAS

- AUBERT, B. A.; RIVARD, S.; PATRY, M. A transaction cost approach to outsourcing behavior: some empirical evidence. **Information & management**, v. 30, n. 2, p. 51-64, 1996.
- BAHLI, B.; RIVARD, S. The information technology outsourcing risk: a transaction cost and agency theory-based perspective. **Journal of Information Technology**, v. 18, n. 3, p. 211-221, 2003.
- BARNEY, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. **Journal of Management**. v. 17, n. 1, p. 99-120, 1991.
- BOYD, B. Corporate linkages and organizational environment: A test of the resource dependence model. **Strategic Management Journal**, v. 11, n. 6, p. 419-430, 1990.

BRACKER, J. The historical development of the strategic management concept. **Academy of Management Review**, v.5, n. 2, 1980.

BUVIK, A.; GRØNHAUG, K. Inter-firm dependence, environmental uncertainty and vertical co-ordination in industrial buyer–seller relationships. **Omega**, v. 28, n. 4, p. 445-454, 2000.

CÁRDENAS, L. Q.; LOPES, F. D. A formação de alianças estratégicas: uma análise teórica a partir da teoria da dependência de recursos e da teoria dos custos de transação. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, p. 1-8, 2006. Disponível em:

<<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/4972/3706>>. Acesso em: 15 Set. 2016.

CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, W.R. **Handbook de estudos organizacionais: modelo de análise e novas questões em estudos organizacionais**. São Paulo: Atlas, 1998.

DIAS, J.; MAGRIÇO, V. M. The impact of resource conditions and environmental uncertainty on inter-firm alliance strategies. **Applied Economics**, v. 43, n. 6, p. 757-765, 2011.

DRAZIN, R.; VEN, A. H. V. de. Alternative forms of fit in contingency theory. **Administrative Science Quarterly**, v. 30, n. 4, p. 514-539, 1985.

DOWNEY, H. K.; HELLRIEGEL, D.; SLOCUM JR, J. W. Environmental uncertainty: The construct and its application. **Administrative Science Quarterly**, p. 613-629, 1975.

DUNCAN, R. B. Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. **Administrative Science Quarterly**, v. 17, n. 3, p. 313-332, 1972.

EHIIOBUCHÉ, C.; TU, H. Towards the relevance of classical management theories and organization behavior. **ASBBS**, v. 19, n. 1, 2012.

FYNES, B.; BURCA, S. de; MARSHALL, D. Environmental uncertainty, supply chain relationship quality and performance. **Journal of Purchasing and Supply Management**, v. 10, n. 4, p. 179-190, 2004.

GEYSKENS, I.; STEENKAMP, J.-B. E. M.; KUMAR, N. Make, buy, or ally: A transaction cost theory meta-analysis. **Academy of Management Journal**, v. 49, n. 3, p. 519-543, 2006.

GOVINDARAJAN, V. Appropriateness of accounting data in performance evaluation: an empirical examination of environmental uncertainty as. **Accounting, Organizations and Society**, v. 9, n. 2, p. 125-135, 1984.

GURCAYLILAR-YENIDOGAN, T.; WINDSPERGER, J. Inter-organizational performance in the automotive supply networks: The role of environmental uncertainty, specific investments and formal contracts. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, v. 150, p. 813-822, 2014.

- HALL, R. H. **Organizações: estruturas, processos e resultados**. 8. Ed. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2004.
- HANDFIELD, R. B. A resource dependence perspective of just-in-time purchasing. **Journal of Operations Management**, v. 11, n. 3, p. 289-311, 1993.
- HENNART, Jean-Francois. Can the “new forms of investment” substitute for the “old forms?” A transaction costs perspective. **Journal of International Business Studies**, v. 20, n. 2, p. 211-234, 1989.
- HILLMAN, A. J.; WITHERS, M. C.; COLLINS, B. J. Resource dependence theory: A review. **Journal of Management**, v. 35, n. 6, p. 1404-1427, 2009.
- HOFER, C. W. Toward a contingency theory of business strategy. **Academy of Management Journal**, v. 18, n. 4, p. 784-810, 1975.
- HOQUE, Z. A contingency model of the association between strategy, environmental uncertainty and performance measurement: impact on organizational performance. **International Business Review**, v. 13, n. 4, p. 485-502, 2004.
- JANGGA, R.; ALI, N. M.; MAZLINA, I.; SAHARI, N. Effect of Environmental Uncertainty and Supply Chain Flexibility towards Supply Chain Innovation: An exploratory Study. **Procedia Economics and Finance**, v. 31, p. 262-268, 2015.
- KELLER, R. T. Technology-information processing fit and the performance of R&D project groups: A test of contingency theory. **Academy of Management Journal**, v. 37, n. 1, p. 167-179, 1994.
- KETCHEN, D. J.; HULT, G. T. M. Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains. **Journal of Operations Management**, v. 25, n. 2, p. 573-580, 2007.
- LEIFER, R.; HUBER, G. P. Relations among perceived environmental uncertainty, organization structure, and boundary-spanning behavior. **Administrative Science Quarterly**, p. 235-247, 1977.
- LÓPEZ-GAMERO, M. D.; MOLINA-AZORÍN, J. F.; CLAVER-CORTÉS, E. Environmental uncertainty and environmental management perception: A multiple case study. **Journal of Business Research**, v. 64, n. 4, p. 427-435, 2011.
- LUTHANS, F.; STEWART, T. I. A general contingency theory of management. **Academy of Management Review**, v. 2, n. 2, p. 181-195, 1977.
- MENEGHETTI, Francis Kanashiro. O que é um ensaio teórico. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 15, n. 2, p. 320-332, 2011.

- MEZNAR, M. B.; NIGH, D. Buffer or bridge? Environmental and organizational determinants of public affairs activities in American firms. **Academy of Management Journal**, v. 38, n. 4, p. 975-996, 1995.
- MILLIKEN, F. J. Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect, and response uncertainty. **Academy of Management Review**, v. 12, n. 1, p. 133-143, 1987.
- NEGANDHI, A. R.; REIMANN, B. C. A contingency theory of organization re-examined in the context of a developing country. **Academy of Management Journal**, v. 15, n. 2, p. 137-146, 1972.
- NIENHÜSER, Werner. Resource dependence theory-How well does it explain behavior of organizations?. **Management Revue**, v. 19, n. ½, p. 9-32, 2008.
- NOBRE, F. S.; TOBIAS, A. M.; WALKER, D. S. A new contingency view of the organization: managing complexity and uncertainty through cognition. **BAR-Brazilian Administration Review**, v. 7, n. 4, p. 379-396, 2010.
- OLIVER, C. Strategic responses to institutional processes. **Academy of Management Review**, v. 16, n. 1, p. 145-179, 1991.
- OTLEY, D. T. The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. **Accounting, Organizations and Society**, v. 5, n. 4, p. 413-428, 1980.
- PATEL, P. C. Role of manufacturing flexibility in managing duality of formalization and environmental uncertainty in emerging firms. **Journal of Operations Management**, v. 29, n. 1, p. 143-162, 2011.
- PAULRAJ, A.; CHEN, I. J. Environmental uncertainty and strategic supply management: a resource dependence perspective and performance implications. **Journal of Supply Chain Management**, v. 43, n. 3, p. 29-42, 2007.
- PFEFFER, J.; SALANCIK, G. R. **The external control of organizations**. New York: Harper H Row, 1978.
- REED, M. Teorização Organizacional: um campo historicamente contestado. In: CLEGG, S.; RINDFLEISCH, Aric; HEIDE, Jan B. Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. **The Journal of Marketing**, v. 61, n. 4, p. 30-54, 1997.
- ROSSETTO, A. M.; ROSSETTO, C. R. Teoria Institucional e Dependência de Recursos na Adaptação Organizacional: uma Visão Complementar. **RAE – Revista de Administração de Empresas**, v. 4, n. 1, 2005.
- RUEKERT, R. W.; WALKER JR, O. C.; ROERING, K. J. The organization of marketing activities: a contingency theory of structure and performance. **The Journal of Marketing**, v. 49, n. 1, p. 13-25, 1985.

- ŞENER, İ. Strategic Responses of Top Managers to Environmental Uncertainty. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, v. 58, p. 169-177, 2012.
- SIMON, H. A. **A racionalidade do processo decisório em empresas**. Edições Multiplic, v. 1, n. 1, 1980.
- SINGHA, Prakash J.; POWER, Damien; CHUONG, Sum Chee. A resource dependence theory perspective of ISO 9000 in managing organizational environment. **Journal of Operations Management**, v. 29, n. 1, p. 49-64, 2011.
- SOUDER, W. E.; SHERMAN, J. D.; DAVIES-COOPER, R. Environmental uncertainty, organizational integration, and new product development effectiveness: a test of contingency theory. **Journal of Product Innovation Management**, v. 15, n. 6, p. 520-533, 1998.
- SRINIVASAN, M.; MUKHERJEE, D.; GAUR, A. S. Buyer–supplier partnership quality and supply chain performance: Moderating role of risks, and environmental uncertainty. **European Management Journal**, v. 29, n. 4, p. 260-271, 2011.
- STANDIFIRD, S. S.; MARSHALL, R. S. The transaction cost advantage of guanxi-based business practices. **Journal of World Business**, v. 35, n. 1, p. 21-42, 2000.
- STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. **Administração**. 5. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1985.
- TARTER, C. J.; HOY, W. K. Toward a contingency theory of decision making. **Journal of Educational Administration**, v. 36, n. 3, p. 212-228, 1998.
- TEO, Thompson SH; YU, Yuanyou. Online buying behavior: a transaction cost economics perspective. **Omega**, v. 33, n. 5, p. 451-465, 2005.
- WHETTEN, D. A. O que constitui uma contribuição teórica?. **RAE – Revista de Administração de Empresas**, v. 43, n. 3, p. 69-73, 2003.
- WATJATRAKUL, B. Determinants of IS sourcing decisions: A comparative study of transaction cost theory versus the resource-based view. **The Journal of Strategic Information Systems**, v. 14, n. 4, p. 389-415, 2005.
- WEILL, P.; OLSON, M. H. An assessment of the contingency theory of management information systems. **Journal of Management Information Systems**, v. 6, n. 1, p. 59-86, 1989.
- WILLIAMSON, O. E. **Mercados y jerarquías: su análisis y sus implicaciones antitrust**. Fondo de Cultura do México, 1991.

WONG, C. Y.; BOON-ITT, S.; WONG, C. WY. The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance.

Journal of Operations management, v. 29, n. 6, p. 604-615, 2011.

YANG, Q.; ZHAO, X. Are logistics outsourcing partners more integrated in a more volatile environment?. **International Journal of Production Economics**, v. 171, p. 211-220, 2015.

YEUNG, K.; LEE, P. K. C.; YEUNG, A. C. L.; CHENG, T. C. E. Supplier partnership and cost performance: The moderating roles of specific investments and environmental uncertainty. **International Journal of Production Economics**, v. 144, n. 2, p. 546-559, 2013.

YOUNG-YBARRA, Candace; WIERSEMA, Margarethe. Strategic flexibility in information technology alliances: The influence of transaction cost economics and social exchange theory.

Organization Science, v. 10, n. 4, p. 439-459, 1999.